

PEDAGOGICAL SCIENCE

УДК 377.3:[37.04:[005.966:316.334.23]]:004

Байдулін Валерій,

молодий науковий співробітник лабораторії професійної кар'єри Інституту професійної освіти НАПН України, м. Київ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13969472>

ОСОБЛИВОСТІ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВИТИ З БІЗНЕС-КАР'ЄРИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Baidulin Valery,

researcher of the professional career laboratory of the Institute of Professional Education of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv.

PECULIARITIES OF COUNSELING STUDENTS OF PROFESSIONAL EDUCATION WITH BUSINESS CAREER IN THE INFORMATION SPACE IN MODERN CONDITIONS

Анотація

Висвітлено проблеми та особливості взаємодії об'єктів та суб'єктів консультування з питань кар'єри в бізнесі в інформаційному просторі в сучасних умовах. Основну увагу приділено методам і засобам, що посилюють ефективність консультування з бізнес-кар'єри здобувачів професійної освіти, а зокрема, використанню сучасних інформаційних ресурсів, викладено їх переваги та недоліки. Обґрунтовано роль новітніх інформаційних технологій у розвитку підприємницьких якостей особистості.

Abstract

The problems and peculiarities of the interaction of objects and subjects of the business career counseling process in the information space in modern conditions are highlighted. Attention is paid to methods and means of increasing the effectiveness of business career counseling of students of vocational education institutions using modern information resources, their advantages and disadvantages are outlined. The role of the latest information technologies in the formation of entrepreneurial qualities of the individual is substantiated.

Ключові слова: *консультування, бізнес кар'єра, сучасні інформаційні ресурси, віртуальне інформаційне середовище, інформаційні технології.*

Keywords: *counseling, business career, modern information resources, virtual information environment, information technologies.*

Постановка проблеми. В умовах воєнного стану і зростання рівня безробіття в Україні підприємство стає основним видом трудової діяльності більшості громадян. Для забезпечення функціонування економіки в умовах війни та для повоєнного розвитку держави, а саме відбудови частково зруйнованих галузей господарства, реінтеграції тимчасово окупованих територій, для відновлення добробуту українського народу необхідно вибудувати ефективну економіку, що є можливим на основі активізації малого та середнього підприємництва. Підприємство і бізнес справедливо вважаються творчою, пошуковою та, водночас, ризикованою соціальною діяльністю і у більшості країн світу з ринковою економікою є одним із найпрестижніших занять. Адже за відповідних умов саме цей вид діяльності найкращим чином виявляє людську суть, допомагає проявитися працівнику як особистості. Здійснюючи самостійну підприємницьку діяльність, фахівець зростає як у професійному плані, так і в інтелектуальному. І це має цілком реальні позитивні наслідки для всього суспільства. Чим більше в Україні буде підприємців, тобто людей-новаторів, які здатні генерувати нові ідеї і організувати їх реалізацію, тим більше буде нових підприємств, нових робочих місць, інтенсивнішим стане

розвиток вітчизняної економіки. У такому контексті особливо важливою є проблема підготовки здобувачів професійної освіти як майбутніх фахівців до ведення власного бізнесу. За спостереженнями спеціалістів, значна частина здобувачів професійної освіти вважають, що стати успішним підприємцем без знань і спеціальної підготовки нескладно. Проте ті із них, хто завершив навчання у ЗП(ПТ)О дуже швидко переконуються, що основні знання та навички потрібні як тим, хто має власний бізнес, так і тим, хто тільки починає трудову діяльність або планує відкривати власну справу. Але навіть за умови успішного опанування теоретичними знаннями із дисципліни «Основи фінансової грамотності та підприємницької діяльності», більшість здобувачів професійної освіти відчують потребу в консультаціях щодо успішної реалізації набутих знань на практиці, а також вибору напрямів самореалізації в майбутній кар'єрі та бізнесі. Відтак, виникає явище, що з часом стає інтегрованим процесом, який органічно поєднує підприємницьку діяльність і кар'єрне зростання. Таке явище позначаємо поняттям «бізнес-кар'єра».

Виклад основного матеріалу. Консультування з бізнес-кар'єри за певних умов може здійснюватися системно, ґрунтуючись на нормативно-

законодавчій базі, що визначає засади та напрями консультування як системи, призначеної забезпечити реалізацію державної політики у сфері відтворення, раціонального використання та розвитку трудового потенціалу країни у цей непростий період, досягненню збалансованості попиту і пропозиції на ринку праці.

Консультування з бізнес-кар'єри має розглядатися як процес взаємодії здобувача професійної освіти з консультантом, що здійснюється з метою надання своєчасної допомоги індивіду в розв'язанні проблем планування і розвитку його професійної або бізнесової кар'єри. При цьому планування і розвиток професійної та бізнес-кар'єри включає процеси вибору майбутньої діяльності, її опанування, а також соціального і економічного адаптування. Таке консультування передбачає конкретизацію мети, якої прагне досягнути здобувач професійної освіти у професійній діяльності а також розроблення конкретного сценарію, згідно з яким ця молода людина зможе реалізувати кар'єрні плани, розвинути навички самоуправління кар'єрою. Навички самоуправління професійною та бізнес-кар'єрою розглядаються, як здатність людини планувати власну кар'єру в мінливому середовищі ринку праці, соціальної і організаційної невизначеності особливо в умовах воєнного стану. Така модель вимагає від особистості постійного саморозвитку та удосконалення, відповідно до запитів ринку праці; більшої активності і самостійності у вирішенні питань, пов'язаних із фаховою діяльністю.

Консультування здобувачів професійної освіти з майбутньої бізнес-кар'єри можна розглядати як засіб підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому та міжнародному ринках праці. Таке консультування сприятиме зниженню суспільних витрат на професійну підготовку молоді за рахунок формування чіткого розуміння професійно-освітньої траєкторії. Необхідно враховувати, що переважна частина молоді на старті професійного і життєвого самовизначення не здатна зробити вибір, який рівною мірою задовольняв би її інтереси і потреби а також – потреби суспільства. Тому одним із завдань системи П(ПТ)О є створення умов, що забезпечуватимуть молодому поколінню можливості пошуку і реалізації найбільш ефективних, соціально прийнятних і затребуваних стратегій розвитку бізнес-кар'єри. Аналогічна проблема в сучасних умовах часто постає і перед тими фахівцями, які, в переважній більшості, не підготовлені до зміни професії(спеціальності), насамперед, в психологічному плані. Одним із завдань системи професійної освіти є формування в особистості готовності до таких змін та психолого-педагогічної підтримки професійного розвитку, вибору майбутнього виду бізнес діяльності; готовності до здійснення практичних заходів з оволодіння новими професіями та до постійного професійного розвитку.

Значною проблемою для проведення таких консультацій є накопичення, опрацювання, систе-

матизація відповідної інформації. Важливим є відбір достовірних джерел інформації. На сучасному етапі, в період глобальної інформатизації суспільства, використання мережі Інтернет забезпечує якість цієї діяльності викладачів і здобувачів професійної освіти.

Всесвітня мережа Інтернет дозволяє комплексно вирішувати різні завдання щодо організації цієї роботи. Тут можна знайти комплекси тестових методик, професіограми; словник професій та довідники навчальних закладів, кадрових агенцій, центрів зайнятості тощо, блоки засобів інтерактивного спілкування для забезпечення консультацій кваліфікованих спеціалістів; інформацію щодо працевлаштування (база даних резюме та вакансій, законодавчі акти) для батьків. В українському сегменті мережі Інтернет існує значна кількість ресурсів, які інформують про умови вступу до навчальних закладів, напрями навчання і підготовки, освітні портали, ресурси працевлаштування, тестувальні ресурси тощо [2, с. 46].

Перевагами використання мережі Інтернет, яка в період частих блек аутів викликаних ворожими бомбардуваннями, може функціонувати завдяки стільниковим даним або оптоволоконним лініям з безперервним живленням у процесі такого консультування є: можливість безпечного дистанційного спілкування, інтерактивний режим отримання максимально об'єктивних відомостей про індивідуальні характеристики особистості; вільне отримання інформації про працевлаштування; можливість самооцінки професійно-значущих особистісних якостей щодо подальшої підприємницької діяльності; швидкий доступ до методичних матеріалів для професійного консультування молоді для вчителів загальноосвітніх шкіл, викладачів вищих і професійних навчальних закладів, педагогів, психологів та батьків.

Освітні ресурси мережі, на які потрібно звернути увагу – це освітні портали, в контенті яких наявна будь-яка освітня чи довідкова інформація. На цих порталах представлено каталоги освітніх ресурсів закладів освіти різних рівнів акредитації, присутня докладна інформація про системи освіти найбільш розвинутих країн, гранти, виставки, конференції. Прикладами таких ресурсів є «Освітній портал» (<http://osvita.org.ua/>), Educational Network Ukraine (<http://www.ednu.kiev.ua/>) та деякі інші.

Ресурси щодо працевлаштування є одними з найбільш популярних та поширених серед ресурсів мережі Інтернет. За допомогою таких ресурсів існує можливість отримати відомості про ярмарки вакансій, найбільш затребувані спеціальності, їх особливості та додаткові вимоги, пропозиції роботи, є можливість встановити контакт із роботодавцем, потенційним інвестором, партнером. Серед них такі засоби як «Робота – кар'єра професіонала» (<http://www.rabota.ua/>), «Робота 2024» (<http://jobsearch.com.ua/>), «Work.ua» (<http://www.work.ua/>) та інші.

Тестувальні ресурси пропонують перелік різних психологічних тестів із метою подальшого на-

дання рекомендацій щодо вибору майбутньої діяльності, наприклад, «Профорієнтація – зроби свідомий вибір» (prof.osvita.org.ua, <http://vubor-profesii.org.ua/>). За допомогою онлайн-тестування здобувачі професійної освіти мають змогу дізнатися про свій рівень інтелектуального розвитку, особливості характеру, здібності, власні психофізіологічні особливості і визначити, яким чином можна використати індивідуальні можливості під час вибору майбутньої діяльності. Перевагою такого тестування є те, що результати можна одразу переглянути, і вони, в свою чергу, допоможуть самовизначитися у майбутньому професійному спрямуванні.

Відповідно до аналізу використаних джерел існує класифікація подібних ресурсів стосовно питань професійного та бізнес консультування, професійної орієнтації та працевлаштування здобувачів освіти, що можуть бути використані українськими користувачами мережі Інтернет а саме: сайти, що надають інформацію про працевлаштування; ресурси з надання послуг у професійному консультуванні; сайти державних структур із працевлаштування населення [3, с. 223].

В мережі Інтернет існують ресурси з професійного консультування, що допомагають зробити вибір щодо професійного майбутнього та отримати швидко допомогу від консультантів з професійної та бізнес кар'єри через інтерактивне спілкування: портал професійного консультування (<http://www.profi.org.ua/>), інтернет-проект «Профосвіта» (<http://prof.osvita.org.ua/>), молодіжно-інформаційна консультативна служба «Світ професій» (<http://www.4uth.gov.ua/trade/>).

Головне завдання цих ресурсів – допомогти сучасній молоді свідомо підходити до вибору майбутньої діяльності в залежності від індивідуальних психологічних схильностей, показати реальну ситуацію на ринку праці. Вони покликані допомогти користувачам визначитися з майбутньою діяльністю; показати зв'язок між бажаною кар'єрою та необхідною освітою; розкрити тенденції розвитку ринку праці в різних регіонах України; розкрити специфіку різних спеціальностей; виправити негативний імідж “непрестижних” професій; надати користувачам необхідну контактну інформацію державних і недержавних організацій, що займаються питаннями працевлаштування [4, с. 240].

Віртуальне освітнє інформаційне середовище функціонально може бути ідентифіковано як простір надання інформаційної, методичної, організаційної допомоги усім учасникам; середовище, де має бути сформований єдиний підхід до організації консультування з професійної кар'єри відповідно до сучасних потреб; надається можливість кожному поділитися досвідом та напрацюваннями задля впровадження передового досвіду, спільного створення, зібрання та обміну сучасними, безкоштовними, вільно розповсюджуваними ресурсами; опанування нових інформаційних технологій; упровадження нових організаційних форм діяльності» [5].

Актуальність такого віртуального простору для консультування з питань молодіжного підприєм-

ництва важко переоцінити. Основними перевагами створення такого середовища є: 1) можливості постійного доступу суб'єктів до інформації, що знаходиться у мережі Інтернет; 2) самостійна пошукова діяльність, спрямована на оволодіння необхідною організаційною та навчальною інформацією; 3) збір і накопичення передового, зокрема іноземного, досвіду, а також доступ до інформації, що необхідна для підвищення якості і ефективності професійної освіти; 4) зручна, економічна та ефективна взаємодія, співробітництво, як на організаційному, так і на міжособистісному рівнях.

Особливостями і необхідними критеріями для здійснення такого консультування є: 1) достатній рівень комп'ютерної грамотності усіх, хто бере участь у процесі; 2) вміння сформулювати зміст відповідно обраній формі подачі інформації (зокрема, інтернет-тренінгу, тестуванню тощо); 3) наявність відповідної матеріально-технічної бази (необхідне і сучасне комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення, доступ до мережі Інтернет на достатній швидкості); 4) моделювання змістовного віртуального інформаційного середовища, представленого навчальними, довідковими та іншими ресурсами мережі Інтернет з використанням мультимедійних засобів [7].

Висновки. Таким чином, існують достатні підстави вважати, що консультування з професійної та бізнес-кар'єри у віртуальному інформаційному середовищі, загалом, є важливим і необхідним в умовах сучасного інформаційного простору а також, коли дистанційні освітні послуги в умовах воєнного стану, постійних обстрілів, бомбардувань є безпечною альтернативою та мають вагоме психолого-педагогічне значення. Актуальність такої діяльності саме у мережі Інтернет підтверджено проникненням надсучасних комп'ютерних технологій в усі сфери діяльності людини. Створення віртуального освітнього інформаційного середовища, в якому здійснюється комплексне, різнобічне та розгалужене консультування молоді з майбутньої бізнес діяльності в умовах швидкоплинних змін ринку праці, впливу мінливих факторів сучасного глобалізованого економічного простору і військової складової є необхідним і бажаним. Це дозволить оптимізувати процес вибору діяльності та побудови бізнес-кар'єри відповідно з особистими інтересами, можливостями та потребами особи і держави, сприятиме розвитку молодіжного підприємництва в межах малого бізнесу, вирішенню проблем самозайнятості та подолання безробіття серед молоді на період воєнного стану а також економічному зростанню суспільства у повоєнний час.

Список використаних джерел

1. Базиль Л.О., Орлов В.Ф., Проблеми консультування з питань розвитку молодіжного підприємництва. *Professional Pedagogics*, 1(24), 2022. С. 18–26. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.24.18-26>
2. Берко А.Ю. Інформаційне забезпечення інтелектуальних систем професійної орієнтації / А. Ю. Берко, У Я. Коляса // Інформаційні системи та мережі: [збірник наукових праць] / відповідальний

